

БОТУЛИЗИМ КЕСЕЛИГИННЕН САҚЛАНАЙЫҚ

Р.Өтегенов

Тахтакөпир райолны АЖБ оператив бөлімшеси баслығы әскер

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15568359>

Аннотация. Бул мақалада ботулизм кеселлиги хам оның алдын алыу хақында сөз етилген.

Гилм сөзлер: Ботулизм, кеселлиги, азық-ауқат, тиришилик.

LET'S AVOID BOTULISM

Abstract. This article discusses botulism and its prevention.

Keywords: Botulism, disease, food, livelihoods.

ДАВАЙТЕ ИЗБЕЖИМ БОТУЛИЗМА

Аннотация: В этой статье обсуждается ботулизм и его профилактика.

Ключевые слова: ботулизм, болезнь, пища, средства к существованию.

Инсаният тарийхына бир нәзер таслайтуғын болсақ тиришиликтиң дауамлығын тәмийнлейтуғын күнделикли азық-ауқатқа болған зәрүрликтің тийкарын тәбияттан алып келген. Әсиресе усы азық-ауқат өнімлеринен туўры пайдаланыу қағыдаларына әмел етпеслик нәтийжесинде инсанның бийбаха байлығы саналатуғын ден-саулығына зыян жеткизип қойыу жағдайларыда ушырасып турады. Солардан бири бул ботулизм кеселлиги.

Бул кеселлик әйемги заманлардан бар болып, белгили бир атамаға ийе болмаған, сол пайтларда адамлар арасында массалық турде ауқаттан захарлениу жағдайлары хам өлимшилик жағдайларыушрасып турған.

Тек тарийхый хужжетлерде бул кеселлик 1793-жылы Брютемберг Каласында мал гөшинен исленген колбасаларды жеген 13 адам кеселленип, олардан 6 адам қайтыс болғаннан соң ғана бул кеселлик өз атамасы менен атала басады.

Соң 1817-1822-жылғы көп санлы бақлаулар натийжесинде Ю.Кернер бул кеселликтің биринши клиникалық хам эпидемиологиялық тәрийплерин өзиниң 1822-жылғы монографиясында жариялады.

Мине сол уақытлардан берли адамзат бул кеселликтің себепшиси не екенлигин, қалай адамларға жуғатуғынлығы, оның ауыр ақибетлери хам алдын алыу илажларына жуўаплар тауып келген.

Ботулизм кеселлиги ауқаттан зәхәрлениудің ең ауыр түри есапланып, айрым жағдайларда үй шараятында таярланған помидор, қыяр, патиссон маринаты, баклажан икрасына қусаған консерва өнімлерин пайдаланыу нәтийжесинде жүзеге келеди.

Ботулизм микробы консерваланған азық-ауқат өнімлеринде кислородсыз (хауасыз) шарайытта тез көбейеди. Консерваларды пайдаланғаннан соң 2 саат, айрым өақытларда 3-4 күн өткеннен кейин зәхәрлениу белгилери гүзетиледи.

Бул кеселликтің ең жаман тәрепи, шыпакерге жолықпаса, бул жағдай өлимге алып келеди. Ыссы жан ысытпасыз болмайды. Соның ушын консерва өнімлерин пайдаланғаннан соң ҳәлсизлениу, көңли айныу, қусыу, көриуиниң гүңгиртлесиуи, затлардың екеу болып көриниуине қусаған белгилерди сезсеңиз, кешиктирмей шыпакерге көриниң.

May, 2025-Yil

Шыпахана шараятында ботулизмге қарсы қан плазмасын куйыу арқалы науқас саламатлығын қайта тиклеуге ерисиу мүмкин.

Үй шараятында таярланған консервалар пайдаланыу ушын исенимли деп болмайды.

Соның ушын, помидор, қыяр, патиссон маринаты, баклажан икраларына кусаған консерва өнимлерин үй шараятында таярламау, көшеде, базарларда сатылып атырған консерва өнимлерин сатып алмау, сауда дүканларынан консерва өнимлерин сатып алғанда, ярлығы, қайсы кархана тәрөпинен ислөп шығарылғаны, ислөп шығарылған сәнөси хәмде жарақлылық мүддетине итибар бериуиңизди усыныс етемиз.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH